

ABDULLA AVLONIYNING AXLOQIY QARASHLARI VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Sobirova Ma'muraxon Zokirjon qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekisto milliy pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli jadid ma'rifatparvari Abdulla Avloniyning ijodiy merosida vatanparvarlik, do'stlik va odoq-axloq masalalarining talqini tadqiq etildi. Adibning "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari hamda "Vatan" kabi she'rlari misolida inson ma'naviy kamoloti va milliy uyg'onish g'oyalari tahlil qilingan. Shuningdek, Abdulla Avloniyning axloqiy qarashlarining bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi dolzarbligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, do'stlik, ma'naviy tarbiya, komil inson, jaholat, estetik tarbiya, vatan tuyg'usi, axloqiy qarashlar.

Аннотация. В данной статье исследуется интерпретация вопросов патриотизма, дружбы и морали в творческом наследии известного просветителя-джадида Абдуллы Авлони. На примере произведения автора «Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ» и таких стихотворений, как «Ватан», анализируются идеи духовного совершенства человека и национального возрождения. Также освещается актуальность нравственных взглядов Абдуллы Авлони в воспитании современной молодежи.

Ключевые слова: патриотизм, дружба, духовное воспитание, совершенный человек, невежество, эстетическое воспитание, чувство родины, нравственные взгляды.

Abstract. This article examines the interpretation of patriotism, friendship, and morality within the creative heritage of the prominent Jadid enlightener Abdulla Avloniy. Using the author's work "Turkiy Guliston yoxud axloq" and poems such as "Vatan" as examples, the paper analyzes ideas of spiritual perfection and national awakening. Furthermore, the contemporary relevance of Abdulla Avloniy's ethical views in the upbringing of today's youth is highlighted.

Keywords: patriotism, friendship, spiritual education, perfect human, ignorance, aesthetic education, sense of motherland, ethical views.

XIX asr oxiri XX asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri atoqli ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va

jamoat arbobi Abdulla Avloniy milliy uyg'onishga chorlovchi g'oyalarini ilgari surgan jadid harakatchilaridan edi. Abdulla Avloniy millatning ma'naviy inqirozda bo'lishini tanqid qildi, barchani savodli bo'lish, zamonaviy fan, madaniyat yutuqlarni egallashga chaqirdi.

O'zbek milliy uyg'onish davri adabiyotining yirik vakili Abdulla Avloniy ijodiy faoliyatining g'oyaviy yo'nalishi va mohiyatini belgilab berdi. Maktab va maorif orqali o'zbek xalqining milliy-ijtimoiy ongini uyg'otishni o'zining bosh maqsadi deb bilgan Avloniy, boshqa maslakdosh do'stlari singari, faoliyatini ma'rifat sohasidagi ishlardan boshladi. O'zbek ziyolilari orasida dastlab professor ilmiy unvoniga musharraf bo'lganlardan biri Abdulla Avloniy o'zining pedagogik, ijodiy va ijtimoiy faoliyati bilan xalqimiz madaniy saviyasini bir pog'ona yuksaklikka ko'tarishga munosib hissa qo'shdi.

XX asr boshlarida O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida va pedagogik fikrlarning rivojida Avloniy alohida o'rin egalladi, butun faoliyati davomida xalq ma'naviyatini shakllantirish masalasiga alohida e'tibor berdi.

Uning madaniyatimiz tarixidagi o'rni haqida gap ketganda, ikki jihatini alohida ta'kidlash zarur: pedagogik faoliyati va adabiy-badiiy ijodi. Abdulla Avloniy pedagogik jihatdan ham iste'dodli shoir, drammaturg, olim sifatida boy va mazmunli asarlar yaratdi.

Abdulla Avloniy o'zining butun kuch-quvvati, ijodi, umrini o'z xalqining baxt-saodati yo'liga nisor etdi. Mana shu ma'noda Avloniy siymosi, Avloniy faoliyati biz uchun g'oyat qadrlidir.

Avloniyning ma'rifatparvarlik va milliy uyg'onish g'oyalarini kuylagan dastlabki she'rlari o'zbek milliy uyg'onish davri adabiyotining hamisha bebaho mulki bo'lib qoladi. U bu turkumga mansub she'rlarida o'zbek mumtoz adabiyotidagi she'riy shakllarni katta ijtimoiy mazmun, ma'rifatparvarlik g'oyalari, hajviy ruh va xalqona ohanglar bilan boyitdi.

Abdulla Avloniyning axloqiy qarashlari mumtoz adabiyotimizning boy zaminida shakllangan. Uning do'stlik, sadoqat haqidagi fikrlari adabiyotimizdagi axloqiy qarashlarning bosqichma-bosqich davomi edi. Chunki johillarning urf-odatlarini, yomon odatlarining ta'siri, ba'zi bir kasallarning yuqishi muqarrar edi. Ba'zi do'stlar qiyofasida ko'rilgan ikkiyuzlamachi, dushmanlar ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham hamma bilan bilmay do'stlashish, sir aytish katta ahmoqlikdir deydi adib. Siringni noaxil, nodon va johillarga gapirma, orqadan gapirma. Agar siringizni qobiliyatsizlarga aytsangiz, bu sizni chalg'itadi. Bunday odamlar bilan do'stlashgandan ko'ra do'stsiz bo'lish yaxshiroqdir. "Turkiy

guliston yoxud axloq” asarida “Yomon xulq” degan bo‘lim bor. Unda 18 ga yaqin insoniy xatolar bor edi. Muallif nazdida ularning aksariyatiga xos xususiyat jaholatdir. Shu sababdan ham yozuvchi jaholatga tanqidiy e‘tibor qaratilgan: G‘azab - shafqatsizlik, yovuzlik - buzg‘unchilik, hirs, ochko‘zlik-baxillik, kibr-noaniqlik, hasad, yolg‘on - yolg‘on, ikkiyuzlamachilik, baxillik. Johil odam fikrlash va kuzatishdan mahrumdir. U moddiy jihatdan qanchalik boy bo‘lmasin, u juda past va ma‘naviy kambag‘al. Ehtiyoj musibatdir, lekin jaholatning musibati bundan ham yomonroqdir. Avloniyning jaholatiga kelsak, u bu haqda ko‘plab mashhur fikrlarni keltiradi: “Qozi Suqrot aytdi: Men ko‘rga rahm qilgandek johilga rahm qilmayman, chunki johilning ishi, nazarimda, ko‘rning ixtiyorsiz harakatlari yomonroqdir. Inson o‘zini eng yuqumli kasallikdan saqlaganidek, jaholatdan ham ehtiyot bo‘lish kerak”, deb ta‘kidlaydi. Ammo davosiz dard yo‘q, uning davosi aql va tafakkurdir. Inson o‘zini tutib, nafsini tiyib, ibratli nigoh bilan o‘rab olib, harakat qilsa, undan xalos bo‘ladi. Avloniy ana shunday optimistik xulosaga keladi. G‘azab insonning tabiiy hissiyotidir, u “maxsus himoya kuchi”dir. Shu tariqa u o‘z sha‘nini tashqi zarar va halokatdan himoya qiladi, lekin undan zulm va shafqatsizlik sifatida foydalanishdan ehtiyot bo‘lish kerak. Xudbinlikdan kelib chiqadigan bu holat odamni chidab bo‘lmas azob-uqubatlarga olib kelishi mumkin, bu esa bir vaqtning o‘zida jaholat ramziga aylanadi. Yozuvchi g‘azabni fiziologik va psixologik asosda ifodalashga harakat qiladi: harakatlansa, nafasga hujum qilsa va ongni chalg‘itsa, u insonning irodasini yo‘qotadi.

Avloniy insonni har qanday vaziyatda ham oqilona harakat qilishga chaqiradi. Uning ko‘pgina she‘rlari zamirida Vatanni sevish g‘oyasi yotadi. Shoir bu she‘rlarida Vatanni sodda va samimiy misralarda tasvirlaganki, faqat o‘sha davrning emas, balki bugungi maktab yoshidagi bolalar ham ulardan katta estetik zavq olishlari mumkin. Abdulla Avloniyning “Maktab gulistoni” kitobidagi “Vatan”, “Hijron so‘zi”, “Tog‘lardan bir manzara” kabi she‘rlari shu jihatdan e‘tiborga molik. Bu she‘rlarning xarakterli jihati, dastavval, shundaki, Avloniy o‘zbek adabiyotida biinchilardan bo‘lib, kindik qoni to‘kilgan Ona Vatan mavzusini yetakchi planga chiqaradi, yosh kitobxon saviyasiga mos ravishda qalamga oladi. Shoir Abdulla Avloniy she‘riyatida Vatan mavzusiga murojaatni ko‘plab uchratish mumkin:

Sening isming bu dunyoda muqaddasdur,
Har kim sening qadring bilmas – aqli pastdur,
Sening tuyg‘ung yuraklarga savdo solur,

Sening darding boshqa dardni tortib olur...

Ushbu misralarda shoir dastlab Vatan tuygʻusini benihoya muqaddasligi haqida maʼlumot beradi. “Qadringni bilmagan har qanday odam aqli past - jinni, tentak” deyishning oʻziyoq Vatan tuygʻusini muqaddasligining darajasini belgilaydi.

Vatan tuygʻusi shu sababli ham muqaddaski, Ona Vatan farzandlariga beminnat xizmat qiladi: uning bagʻrida yaratilgan barcha noz-neʼmatlar, avvalo, inson uchundir:

Yering, suving bizni boqib tuydiradur,
Semiz-semiz qoʻylaringni suydiradur.
Olma-anor, anjir, uzum-mevalaring,
Otu hoʻkiz, echki, taka, tevalaring,
Bizlar uchun xizmat qilur barchalari,
Har birlari noz-neʼmat parchalari.

Biroq eng asosiysi – inson yer farzandi. U bir siqim tuproqdan yaralib, yana bir kun oʻsha tuproqqa qaytib boradi:

Sandan tugʻib, katta boʻlub, qaytib borub,
Yana senga kiradurmiz bagʻring yorub.
Onamizsan! Bizning mushfiq onamizsan!
Javlon urib yashaydurgon xonamizsan!

deya xitob qiladi shoir. Bu – achchiq, iztirobli figʻon. Chunki ona zaminning turkistonlik noqobil farzandlari jaholat botqogʻiga botib ketganlari bois ushbu muqaddas tuproqda oʻzlari uchun yaralgan noz-neʼmatlardan bahramand boʻlishni ham uddalay olmaydilar.

Abdulla Avloniyning ijodiy merosi oʻzbek milliy uygʻonish davri adabiyotining poydevori boʻlib, adib oʻz asarlarida Vatan tuygʻusini muqaddaslik darajasiga koʻtardi hamda “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari orqali jamiyat taraqqiyoti uchun yuksak odob-axloq va maʼrifatning ahamiyatini ilmiy-badiiy asoslab berdi. Muallifning jaholatga qarshi ilm bilan kurashish, doʻstlikda sadoqatli boʻlish va vatanni onadek ardoqlash haqidagi oʻgʻitlari, ayniqsa, uning “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot” degan hayotiy tamoyili bugungi globallashuv davrda yoshlar maʼnaviyatini shakllantirishda oʻzining dolzarbligi va amaliy ahamiyatini toʻla saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Avloniy, A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992 (yoki 2015). – 160 b.
2. Avloniy, A. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. 1-jild: She’rlar, tanobchilar, feletonlar. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 1998. – 304 b.
3. Qambarov, M. Pedagogika tarixi. – Toshkent, 2022.
4. Zunnunov, A. O‘zbek pedagogikasi tarixi. – Toshkent: “Sharq”, 2004.
5. Barakayev, R. Abdulla Avloniy va bolalar adabiyoti. – Toshkent: “Universitet”, 2004.
6. Ergasheva, M. Abdulla Avloniy ijodida yetakchi o‘rin egallagan ta’limiy-axloqiy hamda pedagogik qarashlar // Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Vol. 1, Issue 2.
7. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti / Tuzuvchilar: N. Karimov va b. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2004.
8. <https://bilimlar.uz>

